

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM MIOMATOSE UTERINA SUBMETIDAS A TRATAMENTO CLÍNICO

DOI: 10.5281/zenodo.16760361

Laura Cruz Novais¹

¹Medicina – Fesar

cruznovais1@gmail.com

Gabriela Brandão Scaramussa²

²Medicina – UNITPAC

gbscaramussa@hotmail.com

Nathalia Pinto de Paiva³

³Medicina – Afya Paraíba

nathaliappbat@gmail.com

Luana Rodrigues de Mélo Pinto⁴

⁴Medicina – AFYA Garanhuns

luanarpinto@gmail.com

Júlia Barbosa Brandão Pinheiro⁵

⁵Medicina – UNINASSAU

juliabbrandao2@hotmail.com

André Emmanuel Pinheiro Linhares Franco⁶

⁶Medicina – Ciências Médicas

andreemmanuel2018@gmail.com

Dominick Andrade Wobido⁷

⁷Medicina – UNINASSAU

dominickwobido@hotmail.com

Alana Maia Pessoa⁸

⁸Medicina – Afya

allanapm06@icloud.com

Geovanna Naelle Mourão Veras⁹

⁹Medicina – Afya

ggeovannanaelletuc@gmail.com

Nicolý Pommer Martins¹⁰

¹⁰Medicina – Afya Palmas

nicolypommer@gmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO A miomatose uterina, também conhecida como leiomiomatose, é uma condição ginecológica benigna caracterizada pela presença de tumores de músculo liso no útero, os miomas. Essa afecção acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva e pode gerar sintomas como sangramentos uterinos anormais, dor pélvica, aumento do volume abdominal, dispareunia e infertilidade, impactando significativamente a qualidade de vida física, emocional e social das pacientes. Embora muitas vezes assintomáticos, os miomas sintomáticos requerem abordagem terapêutica individualizada, sendo o tratamento clínico uma alternativa importante à intervenção cirúrgica, especialmente em casos onde se deseja preservar o útero ou adiar procedimentos invasivos. **OBJETIVO** O objetivo deste estudo é avaliar o impacto do tratamento clínico da miomatose uterina na qualidade de vida das mulheres acometidas, observando alterações nos domínios físico, emocional e social ao longo do acompanhamento ambulatorial. **METODOLOGIA** Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e quantitativo, realizado com mulheres diagnosticadas com miomatose uterina sintomática e submetidas exclusivamente ao tratamento clínico com uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), análogos do GnRH, progestagênios ou anticoncepcionais hormonais combinados. As pacientes foram acompanhadas em ambulatórios de ginecologia de duas instituições públicas de saúde entre 2021 e 2024. A qualidade de vida foi mensurada por meio do questionário validado SF-36, aplicado no início do tratamento e após seis meses de acompanhamento. Os dados foram analisados estatisticamente com o uso de testes de comparação de médias e análise de variância. **RESULTADOS** A análise dos resultados revelou melhora significativa em diversos domínios da qualidade de vida, especialmente nos aspectos relacionados à dor, limitação das atividades físicas, vitalidade e saúde emocional. As pacientes relataram alívio dos sintomas mais comuns, como sangramentos intensos e cólicas, já nos primeiros meses de tratamento. Além disso, observou-se um efeito positivo na autoestima e na percepção de bem-estar geral. No entanto, algumas mulheres relataram efeitos colaterais relacionados ao uso de hormônios, como alterações de humor e ganho de peso, o que exigiu ajustes terapêuticos individualizados. Os dados reforçam que o tratamento clínico, quando bem monitorado, pode oferecer benefícios reais à qualidade de vida, especialmente para aquelas que não apresentam indicação imediata de cirurgia. O acompanhamento contínuo e o suporte multidisciplinar se mostraram fundamentais para a adesão ao tratamento e para o enfrentamento dos sintomas. **CONCLUSÃO** O estudo demonstrou que o tratamento clínico da miomatose uterina pode promover melhora significativa na qualidade de vida das mulheres, especialmente nos aspectos físicos e emocionais. A escolha por essa abordagem deve considerar o perfil sintomatológico, os objetivos reprodutivos e a preferência da paciente, sendo essencial a escuta ativa e o acompanhamento cuidadoso por parte da equipe de saúde. A terapia medicamentosa representa uma alternativa eficaz e segura, especialmente em contextos onde se busca o controle sintomático sem intervenção cirúrgica imediata.

PALAVRAS-CHAVE: Mioma Uterino; Qualidade De Vida; Saúde Da Mulher; Terapia Clínica; Tratamento Conservador.